

UO'K-632,11

ZARARLI XASVA BIOEKOLOGIYASI, ZARARI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI

Shomurodov Sh.Ch., Xoliqova M.M., Xushvaqtova M.J.

***Annotatsiya.** Qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini pasaytiradigan omillardan biri zararli hasharotlardir. Shuning uchun o'simliklarni zararkunandalardan himoya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada g'allaning asosiy zararkunandalaridan biri bo'lgan zararli xasva bo'yicha tushunchalar va qarshi kurash usullari bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar.** G'alla, zararkunanda, tarqalish, so'ruvchi, xosil, zarar, qarshi kurash, biologik, telenomus.*

***Аннотация.** Одним из факторов, снижающих продуктивность сельскохозяйственных культур, являются вредные насекомые. Поэтому защита растений от вредителей является одной из актуальных проблем. В данной статье описаны концепции и методы борьбы с вредной хасвой, которая является одним из основных вредителей зерна.*

***Ключевые слова.** Зерно, вредитель, распространение, лох, урожай, повреждение, борьба, биологический, теленомус.*

***Abstract.** One of the factors that reduces the productivity of agricultural crops is harmful insects. Therefore, protecting plants from pests is one of the pressing problems. This article describes the concepts and methods of combating the harmful hasva, which is one of the main pests of grain.*

***Key words.** Grain, pest, spread, sucker, crop, damage, control, biological, telenomus.*

KIRISH. Bugungi kunga kelib Respublikamiz g'allazorlarida 50 turdan ortiq zararkunanda hasharotlar g'allaga zarar yetkazishi kuzatilgan. Katta maydonlarga eng ko'p tarqalib, jiddiy zarar yetkazadigan asosiy zararkunandalardan zararli xasva, shira, trips, shilimshiq qurt, shved va gessen pashshalari, vizildoq qo'ng'iz, ola saraton(sikada), poya arrakashi va boshqalar xisoblanib, ayrim yillarda qulay sharoit paydo bo'lganida ommaviy ko'payib, keng maydonlarga tarqaladi hamda sezilarli darajada hosilga zarar yetkazadi. Bug'doy bu zararkunandalar bilan zararlanganda hosildorlik 30-50% kamayishi mumkin. Respublika sharoitida bu asosiy zararkunandalarga qarshi samarali kurashish uchun o'rtacha sutkalik havo harorati 8-10°S daraja bo'lganda maysalarning tuplanish davridan boshlab har haftada zararkunandalarning tarqalishini nazorat qilib borish talab etiladi.

Zararli xasva (*Eurygaster integriceps* Put) Scutelleridae — skutelleridlar oilasi, Hemiptera — yarim qattiqqanotlilar turkumi. Zararli xasva Markaziy Osiyoda, Kavkazda, G'arbiy Yevropada va Yaqin Sharqdagi barcha mamlakatlarda tarqalgan. Voyaga yetgan xasvaning bo'yi 11—14 mm keladi. Tanasining rangi sariq yoki sarg'ishkulrang, sirti marmarsimon naqshli bo'ladi. Oldingi ko'kraginging keying yarmi oldingi yarmidan oqishroq. Qalqonining tubida ikkita oqish dog'i bor. Qalqonining qorni oxiriga yetib, yaxshi rivojlanganligi zararli xasva uchun juda xosdir. Qalqonining oxirgi uchi oval shaklda, boshining oldingi tomoni to'mtoq, boshining bo'yi eniga teng. Zararli xasvaning xususiyatlaridan biri ularning to'p bo'lib yashashidir. Bug'doy pishganda havo harorati va namlik yuqori bo'lganda xasvalar ekinlarga katta zarar yetkazadi. Masalan, O'zbekistonda xasvalar yer sathidan 2000 metrgacha baland bo'lgan joylarda o'simliklar qoldig'ida va to'kilgan burglar orasida qishlab chiqadi. Tog'oldi zonalarda to'kilgan barglar qurib, havo harorati 17°C dan oshganda, bu aprel oyining o'rtalariga to'g'ri keladi, xasvalar yana bug'doy ekilgan joylarga qaytadi [1].

1-rasm. Chapda zararli xasva tuxumlari va o'ngda imagosi.

Zarari. Xasvalar O'rta Osiyoda bug'doy, arpa poyasi va boshog'ining shirasini so'rib katta zarar yetkazadi. Ular katta maydonlarda, bug'doyzorlarda, ayniqsa, kuzgi bug'doyga katta zarar yetkazadi. Masalan, 6 dona voyaga yetgan xasva 0,30 m.kv maydondagi bug'doy yoki arpani boshqoq chiqarishi davrida batamom nobud qilishi mumkin. Xasva poyani kechroq zararlasa, don puch va oqsil kam bo'lib qoladi, bunday bug'doy uni nonining sifati yomonlashadi. Xasva bilan zararlangan maydonlarda urug'lik donning 55%i unib chiqmaydi. Bu xasva arpa va bug'doydan tashqari, sholiga ham zarar yetkazadi. Ba'zi yillari u O'zbekistonda juda ko'payib ketadi [5].

Qarshi kurash choralari: agrotexnik, genetik, biologik xamda kimyoviy kurash tizimi tavsiya etiladi.

1. Xasvaga qarshi kurashda agrotexnik tadbirlar aloxida o'rin tutadi. Bunga eng avvalo xosil yig'ilganidan keyin birinchi navbatda xasva bilan zararlangan g'alla dala maydonlarni shudgorlash kiradi. Zudlik bilan o'tkazilgan bu tadbir natijasida xasva uchun qo'shimcha ozuqa bo'lishi mumkin bo'lgan yerda to'kilgan don va daladagi xasvalar yerga ko'milib nobud bo'ladi [2].

2. Chidamli navlar tanlash. Erta pishar navlar ekilganda xasva ularga to'liq rivojlanib ulgurmaydi.

3. Kechiktirmay yig'im-terim o'tkazish. Bu tadbir shundan iboratki, agarda g'alla yig'amini boshqoqlar sut, mum pishish davrida yarma qilib, yani oldin o'rib, keyin yanchilsa, zararkunanda to'liq oziqlanishga ulgurmaydi va fiziologik zaif bo'lib qoladi va qirilib ketadi. Bundan tashqari ko'pgina xasva lichinkalari mexanik ravishda ezilib o'ladi [3].

4. Biologik usul. Xasvaga qarshi kurashda tuxumxo'r telenomuslarning ahamiyati kattadir. Shuning uchun bularning rivojlanishi uchun kuzda dala atrofida to'p-to'p poxol koldirib, sharoit yaratilishi kerak. G'alla ekiladigan xududlarda biolaboratoriyalar tashkil etib, ularda boshqa kushandalar qatorida telenomusni ham maxsus usul bo'yicha ko'paytirib dalaga chiqarish mumkin [4].

5. Zararli xasva va bir qator boshqa xasharotlarning asosiy qishlab chiqadigan joyi dala atrofidagi begona o'tlarning qoldiqlari xisoblanadi. Dala chetidagi begona o'tlarning qoldiqlarini erta baxorda havo harorati 10-12°C dan oshgandan keyin (mart oyining 1-2-dekadasida) g'alla ekilgan maydonlarning 20-30 m chetiga va begona o'tlarning qoldiqlariga xar ikkala tomonidan quyidagi birorta dori bilan OVX traktor purkagichi bilan bir taraflama ishlatib yoki motorli ko'p apparati bilan ishlov berish zarur: BI-58 (danadim) 40% em.k. - 1.5 l/ga. fufanon 57% em.k - 1.2-2,0 l/ga. siperfos(nurell-D) 55% em.k, - 0,5 l/ga, desis 2,5% em.k- 0,25 l/ga. karate 5% em.k, -0,15-0,2 l/ga. sumi-alfa 5% emk. - 0,2-0,25 l/ga, sipermetrin 25% em.k. -0,2 l/ga kinmiks 5% em.k - 0.2 l/ga [4].

Yuqoridagi kimyoviy preparatlarni bug‘doyzorlarda uchiraydigan zararli xasvaga qarshi ishlatishga tavsiya etiladi [6].

Xulosa va takliflar. G‘allazorlarda tarqalgan so‘ruvchi zararkunandalar o‘rganildi. Dehqonlarga ushbu zararkunandalarga qarshi kurash choralari zararli xasvaning yosh lichenkalariga oltinko‘z entomafagini qo‘llash va kimyoviy preparatlardan (insektisid)lar qo‘llash bo‘yicha tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Entomologiya (H.Kimsanboyev, S.Ergashyev, R.O‘lmasboyeva, B.Sulaymonov) „O‘qituvchi“ nashriyot- matbaa ijodiy uyi Toshkent– 2006
2. Xo‘jayev Sh.T. Entomologiya, qishloq xo‘jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2010. – 355 b.
3. Xo‘jayev.Sh.T. O‘simliklarni zararkunandalardan uyg‘unlashgan himoya qilishning zamonaviy usul va vositalari. Toshkent:<Navruz> -2015 331 b.
4. Xaytmuratov A.F. Qishloq xo‘jaligi entomologiyasi (darslik).–T.: Fan ziyosi. 2022.
5. Kimsanboyev.X.X., O‘lmasbayeva R.Sh., Xalilov Q.X.-“Umumiy va qishloq xo‘jalik entomologiyasi”.Toshkent: O‘qituvchi-2002
6. Shomurodov Sherzod Chori o‘g‘li, Khalmuminova Gulchehra Kulmuminovna, & Boboqulov Ogabek Abdikodir ugli. (2023). MONITORING OF LOCUST SPECIES THAT CAUSE CROWDS OF HARVEST IN UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11 (4), 493–499. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5148>